

Bielatal

V pátek se s Rejskem a Lukym domlouváme kam a výběr padl na Německou stranu Ostrova, bájný Bielatal. Rejskovi nevyšlo lezení s Baghérou v Prachově, ale starosti házeme za hlavu. Než nás Luky vyzvedne, doráží ke mě Rejssek, tak dáváme presíčko a pastis - dobrej start. A v zápětí doráží Luky a tak vyrážíme - silná trojka - Rejssek-Ondra-Ludvíček. Táhám z Ondry rozumy o tom bájným Švajcu a spolu s Rejskem hltáme, asi to bylo fakt super a tak mě tak trošku načnul - asi jo, byl by to dobrej počín.

V Ostrově mají novej placenej parkáč, takže v duchu tam nenechat ani vindru nalézáme fleka zadáčo, jupí.

Bielatal je kousek za Ostrovem a ženem si to na Titána. Všude lezci, takže to je asi dobrá oblast.

Ondra tam vyfrkne:

Trennung der Variablen VIIa

Direkte Südwand VIIa

Südwestriß V

Tu pětku Rejssek odmítl (asi patří k nějakému dobrému oddílu) a navrhuje přesun.

Přecházíme ob věž ke Castello. Zde se lezli 2 cesty, ale vlastně logicky navazovaly, takže já bych to dal jako dvoudýlku, ovšem pro pořádek to uvedu tak, jak je to v průvodci:

Gutes Mittelmaß VI

Peep - Show VII

Lezci již odešli a Ondra navrhuje 2 varianty - zabalit to nebo jít k další věži a dát si ještě jednu závěrečnou - no, kdo je situace znalý ví, že jsme to s Rejskem vynehovali a byla to dobrá volba.

Kdo nebyl v této oblasti, tak vřele doporučuji. Skály jsou to opravdu velké, třeba Titán měl z boku více jak 40 metrů a je to i přiměřeně zajištěný či zajistitelný.

Titán - Trennung der Variablen VIIa

Titán - Direkte Südwand VIIa

Dostupné z [10.5281/zenodo.5551049](https://zenodo.org/record/5551049)